

UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARI (UUA) YORDAMIDA SUV RESURLARI KADASTRINI YURITISH

Ibragimov Lazizbek Toshpulat o'g'li¹, Umarov Nurali Shermatovich²

¹Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti katta o'qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi,

²Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti doktoranti (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221598>

Hozirgi kunda uchuvchisiz boshqariladigan apparatlar (dron) bilan aerofotosyomka bajarish ishlari rivojlanib bormoqda. Bu esa qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlarni o'rganishda ulardan to'g'ri maqsadlarda foydalanishda keng qo'llanilmoqda. Uchuvchisiz boshqariladigan apparatlar hozirgi kunda asosan masofadan zondlash ishlarini olib borishda ishlatilmoqda. Uning asosiy maqsadi ma'lum bir joyni tavsiflari bilan birgalikda joy to'g'risida to'liq ma'lumotlarni olishdir.

Bu borada suv resurslari kadastrini yuritishda va xaritalarini tuzish borasida sohaga innovatsion texnologiyalarni qo'llash va joriy etish sohani tez suratlarda rivojlantirish, turli masshtabdagi raqamli xaritalarini yaratish imkoniyatini beradi.

Bizga ma'lumki o'tgan asirlarda suv resurslari kadastrini yuritish xaritalarni yaratishda aero sur'atlardan foydalanilgan holda amalga oshirilgan. Ortofototarxlarni yaratishda olingan aero tasvirlar rangsiz oq-qoraligi, hududni tasvirga tushirishda xarajatlarning yuqoriligi, kameral holda suv resurslari kadastrini yuritish uchun ko'p vaqt sarflash, qo'l mehnatining ko'pligi kabi qiyinchiliklarni tug'dirgan.

Hozirgi kunda korxonalar tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligi tomonidan Respublika hududida aero-kosmik sur'atlarni dalada deshifrovka qilish ushbu deshifrovka ishlari natijasida raqamli xaritalar tuzish va suv fondi yerlarini monitoring qilish ishlarini amalga oshirib kelmoqda. Bu ishlarini amalga oshirishda uchuvchisi parvoz qiluvchi (dron) qurilmalardan foydalanib kelmoqda.

Uchuvchisiz boshqariladigan apparatlar ancha ilgari paydo bo'lgan. Masalan, Nikola Teslaning ixtirosini olaylik: 1889-yil, insoniyat tarixidagi dastlabki radioboshqaruvli mitti kemacha. Oradan o'ttiz yil o'tgach, amerikalik Charlz Kettering masofadan boshqariladigan uchuvchisiz samolyotni yaratdi. O'sha davrdan boshlab uchuvchisiz boshqariladigan qurilmalar ustida ish olib borish harbiylar qo'l ostiga o'tdi.

Deyarli bir asr davomida dronlardan maxfiy texnologiya sifatida foydalanib kelindi. Ikkinchi ming yillik boshlariga kelibgina ular ommalasha boshladi. Uchuvchisiz boshqariladigan qurilmalarning eng yangi tarixi ham aynan mana shu davrdan boshlanadi.

Dronlarning ommalashib ketishiga simsiz tarmoqlarning rivojlanishi sabab bo'ldi. Yana boshqa omillar sifatida esa murakkab qurilmalarni nazorat qila oladigan kompyuterlar va mukammal dasturlashtirish tillarini aytib o'tish mumkin. Dastlabki "dronsimon" qurilmani AQSHdagi MIT universiteti xodimlari yaratishdi.

Shunday qilib o'zini kichik o'lchamlariga qaramasdan uchuvchisiz apparatlar samolyotlarga nisbatan yuqori ko'rsatkichlarga ega.

Har uchishdan oldin barcha sistemalarni tekshirish ishlari olib boriladi. Uchish va qo'nish shamolga qarshi olib boriladi. Uchirish qo'l bilan amalga oshiriladi, qo'nish mahsus moslama orqali bajariladi.

Dron apparatlari yordamida syomka qilish jarayonida mutaxassis bevosita ish maydoniga chiqib uchish apparatining harakat yo'nalishni belgilaydi va uni dasturlaydi. Uchuvchisiz boshqariladigan apparatlarda olingan materiallar ish jarayonini tezlashtirish bilan bir qatorda aero-va kosmik fotosuratlarni olishga nisbatan kam mablag' talab etadi. Masofaviy zondlash ma'lumotlari AgisoftPhotoscan dasturida olingan suratlarni qayta ishlash avtomatlashgan holda quyidagi ketma ketlikda ish olib boriladi.

1-rasm. Uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) yordamida ortofotoplanlar va topokartalar yaratish va suv resurslari kadastrini yuritish algoritmi

Uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida ortofotoplanlar va topokartalar yaratish va suv resurslari kadastrini yuritish uchun yerni syomka qilishda dastlab tegishli marshrutlar sxemasi ishlab chiqiladi va ular koordinatalar bilan belgilanadi (2 -rasm).

2-rasm. Uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida suratga olish marshrutlari sxemasi

Syomka marshrutlari sxemasi ishlab chiqilgandan so'ng aerosuratlarda geodezik shahobcha punktlarining o'ri belgilanishi kerak bo'ladi.

Joydagi geodezik tayanch punktlari bir-biridan uzoq joylashgan joylarda, suratlar yordamida qo'shimcha geodezik tayanch punktlar o'rnatiladi va ularning koordinatalari aniqlanadi. Qo'shimcha geodezik tayanch punktlarni joylashtirishda kameral sharoitda fototriangulyatsiya va fotopoligonometriya usullaridan foydalaniladi. Shuningdek, geodezik tayanch punktlarning koordinatalarini fotogrammetrik usulda aniqlash uchun joyda bir necha nuqtaning koordinatalarini geodezik usullarda aniqlanadi va opoznaklar o'rnatiladi. Opoznaklarning koordinatalarini aniqlash uchun opoznaklarning loyihasi tuziladi. Opoznaklar loyihasini tuzish ishlari zamonaviy dasturi yordamida bajariladi. Suratlarini montaj qilish vaqtida joyda koordinatalari aniqlanadigan nuqtalarining o'ri belgilanadi va hududda o'rnatilgan opoznaklarni loyihaga ko'yish ishlari to'g'ri burchakli yoki geografik koordinatalar orqali bajariladi. Odatda opoznaklar oralig'i planga olish masshtabiga bog'liq bo'ladi. Agarda mayda masshtabli kartalar bo'lsa opoznaklar oralig'i kengroq, masshtablar aksincha bo'lsa opoznaklar oralig'i biri biriga yaqin bo'lishi lozim.

Joyni suratga olishda uchuvchisiz uchish apparatlarining uchish balandligi o'zgarib turishi, apparatning optik o'qi vertikal holatdan og'ishi va joyning relyefi ta'sir etishi natijasida suratlarining turli joyida masshtab turlicha bo'ladi, shunga ko'ra, suratlarini ustma-ust qo'yilib ko'rilganda suratga olinayotgan joy bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Bunday hollarda joyning aniq konturli planini tuzish uchun suratlar bir xil masshtabga keltirilishi lozim, ya'ni suratlar transformatsiya qilinadi.

Lekin relyef ta'siri natijasida ro'y bergan xatoni transformatsiyalash yo'li bilan butunlay yo'qotib bo'lmaydi, bunda xato biroz kamayadi, xolos bu suv resurslari kadastrini yuritishga unchalik xam katta ta'sir qilmaydi.

Uchuvchisiz uchish apparatlaridan olingan suratlar odatda grafik, fotomexanik, optik-grafik va grafik –mexanik usullarda transformatsiya qilingan, hozirgi kunda zamonaviy kompyuter dasturlari yordamida raqamli kameralardan olingan suratlar maxsus dasturlari orqali avtomatik tarzda transformatsiyalanadi. Suratlarini transformatsiyalash uchun har bir suratda joyning o'rni aniqlangan to'rtta tayanch nuqta bo'lishi lozim bu esa transformatsiyalash jarayonini osonlashtiradi. Bu nuqtalar suratning to'rt burchagida joylashgan bo'ladi. Tayanch nuqtalar koordinatalari joyda geodezik o'lchash ishlarini bajarish natijasida aniqlanadi. Olingan suratlarini deshifrovkalashga tayyorlashda dastlab GAT dasturlaridan foydalangan holda izlanish tadqiqot o'tkazilayotgan joyning fotosxemasi yaratiladi. Buning uchun tasvirlar kerakli o'lchamlarda grafik dasturlardan foydalanilgan holda kesib olinadi. So'ngra ma'lumotlar “ArcGIS” dasturida qayta ishlanadi hamda fotosxema topoasosning masshtabi asosida trapetsiya bilan bog'lanib joyning ortofotoplani yaratiladi.

Ma'lum bir hudud uchun tayyorlangan ortofotoplanlar nomenklaturasi bo'yicha koordinatasi aniqlanib, GAT dasturida ortofotoplanlarning sxemasi Gauss Kruger Pulkov 1942-yil koordinatalar tizimida tuzildi.

Dasturda ortofotoplanlarning sxemasi to'g'ri burchakli Gauss Kruger Pulkov 1942-yil koordinatalar tizimiga tushirilgandan so'ng sxemaga har bir ortofotoplaning nomenklaturasi dasturning ma'lumotlar bazasiga kiritib qo'yiladi.

Yuqoridagi ortofotoplanlarning sxemalar orqali bizga kerakli bo'lgan ortofotoplan nomenklaturasini, ya'ni varaqalar nomi va sonini bilishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda, yaratilgan ortofotoplan sxemasiga ortofotoplanlarni nomenklatura bo'yicha joylashtirib chiqiladi.

Ortofotoplanlarni “ArcGIS” dasturida sxemaga joylashtirishda dasturda ortofotoplanlar ramkasida qora ranglar paydo bo'lsa ortofotoplan koordinataga yaxshi tortilmagan bo'ladi. Shuning uchun qora ranglarni bartaraf qilish yoki ortofotoplanni tiniqlashtirish uchun qaytadan koordinataga bog'lanishi lozim bo'ladi.

3-rasm. “ArcGIS” dasturida ortofotoplanlarni tuzish sxemasi

Ortofotoplanlarni “ArcGIS” dasturiga joylashtirilgandan so‘ng dala ishlari bajariladi. Dala ishlarida asosan ortofotoplanlarga joydagi tafsilotlar tushiriladi. Ortofotoplandan tuziladigan kartaning masshtabiga, maqsadiga, mazmuniga va hududiy xususiyatlariga qarab unda tasvirlanadigan voqea va hodisa tafsilotlari umumlashtiradi. Suv resurslari kadastrini yuritish uchun tuzilgan kartalarini tuzish uchun ortofotoplanlarda joy tafsilotlari aniqlanib, tegishli shartli belgilar bilan tasvirlanadi. Dala tadqiqot ishlari bajarilgandan so‘ng “ArcGIS” dasturini ArcMap bo‘limida elektron raqamli xaritalarda suv kadastr geoma’lumotlar bazasi shakllantiriladi. Ushbu suv kadastr ma’lumotlarida yer usti suv obyektlari bo‘yicha sifat hamda miqdor ko‘rsatgichlarini tavsiflaydi. Suv kadastr obyektlariga kadastr raqam berish orqali barcha suv obyektlari raqamlashtiriladi. Bunda, daryolar, suv omborlari, kanallar va ichki kanallar haqidagi ma’lumotlar ifodalanadi

4-rasm. Suv kadastr geoma’lumotlar bazasi

Suv resurslari kadastrini yuritishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash o‘zini samardoligi bilan ajralib turadi. Bu innovatsion texnologiyalar yordamida Respublikamizning xududlar bo‘yicha ortofototarxlarni tuzish va elektron raqamli kartalarining tuzish, suv resurslaridan foydalanuvchilar to‘g‘risida, suv fondi yer maydonlarida bo‘layotgan o‘zgarishlarini doimiy ravishda kiritib borish va o‘z navbatida suv kadastr xaritalari turli masshtabda nashr etish imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2000-yil 15-dekabrda 171-II-son «Davlat kadastrlari to‘g‘risida»gi Qonuni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktyabrda PF-5863-son «2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni
3. Mirzaliev T., Musaev I., Safarov E.Yu. Ijtimoiy-iqtisodiy kartografiya. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009. 165 b. (o'zbek tilida).

4. Редакционная подготовка справочных общегеографических атласов //Труды ЦНИИГАиК, вып. 115. – М., 1957.
5. Справочник по картографии //А.М.Берлянт, А.В.Гедымин, Ю.Г.Кельнер и др. – М.: Недра, 1988.
6. Салищев К.А. Проектирование и составление карт. – М.: Изд-во МГУ, 1987. 28.
7. G‘ulomova L.X., Safarov E.Yu., Abdullayev I.O‘. Geoaxborot tizimlari va texnologiyalari.(1-2-qism) – Т.: Universitet, 2013. – 130 b.
8. Сваткова Т.Г. Атласная картография. – М.: Аспект-Пресс, 2002. 30.
9. Сафаров Э.Ю., Абдурахимов Х.А., Ойматов Р.Қ. Геоинформацион картография – Тошкент.: Университет, 2012.
10. E.Yu.Safarov., Sh.M Prenov., O.R Allanazarov., A.K Sayidov., D.N Raxmonov. Kartografiya va geovizualizatsiya. –Т.: Iqtisod moliya, 2016. – 230 bet